

Indien

Hubbertz-Josat, Sabine:
**Qualitative Forschung im Bachelorstudiengang
Medizinpädagogik lehren**
In: Die Neue Hochschule, 2023-5, S. 30–33

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8348191>**Impressum****Herausgeber:**

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091681](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091681)

Qualitative Forschung im Bachelorstudiengang Medizinpädagogik lehren

Qualitative Forschung Studierenden zu vermitteln, erfordert eine gute Konzeption, in der sich Theorie-, Umsetzungs- und Feedbackphasen abwechseln, sowie viel Zeit für die individuelle Betreuung. Wie dies gelingen kann und was dabei zu bedenken ist, wird anhand eines zweisemestrigen Projektes dargestellt.

Von Prof. Dr. Sabine Hubbertz-Josat

Foto: privat

PROF. DR. SABINE HUBBERTZ-JOSAT
Professorin und Studiengangsleiterin
Medizinpädagogik
SRH Hochschule für Gesundheit GmbH
Campus Rheinland
Marie-Curie-Straße 11
51377 Leverkusen
sabine.hubbertz-josat@srh.de
www.srh-gesundheitshochschule.de

Qualitative Forschung ist mittlerweile in den Sozialwissenschaften als Forschungsrichtung angekommen und erfreut sich zunehmender Beliebtheit (Mey 2007, Mayer 2016), so auch in der Medizinpädagogik. Diese Forschungsrichtung zu lehren, ist in vielen Universitäten und Hochschulen für angewandten Wissenschaften/Fachhochschulen im Vergleich zur quantitativen Forschung nicht selbstverständlich (Mey 2007) und auch nicht fester Bestandteil des Bachelor-Curriculums Medizinpädagogik an der SRH Hochschule für Gesundheit. Außerdem erfordert das Lehren qualitativer Forschung Lernformate, die theoretische Inhalte einbetten, eigene Erfahrungen zulassen und viel Zeit und Raum für Feedback in kleinen Gruppen gewährleisten (Mayer 2016). Diese Art der Vermittlung wurde im Rahmen eines Projekts des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs Medizinpädagogik umgesetzt. Das Projekt basiert auf dem didaktischen Ansatz des forschenden Lernens nach Huber (2014). Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die Studierenden anhand einer eigenen Fragestellung den Forschungsprozess komplett theoretisch und angewandt durch eigenes Tun durchlaufen. Forschen und Lernen erfolgen hier gleichzeitig.

Ziel dieses Projekts war es, Bachelorstudierenden der Medizinpädagogik den qualitativen Forschungsprozess in Theorie und Praxis zu vermitteln. Sie sollten anhand eines selbst gewählten Themas eine Forschungsfrage entwickeln, ein dazu passendes Forschungsdesign auswählen und die entsprechende Datenerhebung und -auswertung selbstständig durchführen. Am Ende

sollten die Ergebnisse in einem publizierfähigen Fachartikel münden.

Acht Studierende nahmen an dem Projekt teil. Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Disziplinen im Gesundheitswesen: Pflege, MTA, OTA und Rettungswesen. Keiner hatte Erfahrung in der angewandten Forschung. Voraussetzung der Teilnahme war der erfolgreiche Besuch der Vorlesung „wissenschaftliches Arbeiten“. Das Projekt erstreckte sich über zwei Semester mit einem ganztägigen Seminartag pro Monat. Die dazwischenliegende Zeit war Selbstlernphase.

Vermittlung der theoretischen Basis

Zum Einstieg diente eine Darstellung des Forschungsprozesses und das Herausarbeiten der Unterschiede von qualitativer und quantitativer Forschung. Hier konnte auf der Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten aufgebaut werden. Die wesentlichen Forschungsprozessschritte der quantitativen und qualitativen Forschung wurden zusätzlich anhand von Literatur in Kleingruppen erarbeitet. Zur Wiederholung wurde im weiteren Verlauf der qualitative Forschungsprozess als ein immer wiederkehrender Ausgangspunkt eingerichtet, an dem gezeigt wurde, wo sich die Teilnehmenden im Forschungsprozess befanden. Dies erwies sich als sehr hilfreich. So fand nicht nur eine Standortbestimmung statt, sondern die einzelnen Forschungsschritte konnten immer wieder wiederholt und eingepreßt werden.

„An dieser Stelle wurde deutlich, wie schwierig es für die Studierenden war, qualitative Forschung umzusetzen. Nahezu alle Studierenden hatten eine quantitative Herangehensweise im Kopf und dachten in quantitativen Gütekriterien.“

Nach diesem ersten Überblick begann die eigentliche Aufgabe, sich der qualitativen Forschung vertieft zu widmen. In einer ersten Annäherung beschäftigten sich die Studierenden mit den Forschungsdesigns Ethnografie, Case Study Research, Grounded Theory und Phänomenologie. Die Ethnografie findet Anwendung, wenn der Forschende eine ganz bestimmte Gruppe, die einer bestimmten Kultur angehört, beschreiben möchte. Im erweiterten Sinne kann dies beispielsweise die „fremde Welt Pflegeheim“ sein (Koch-Straube 2002). In einer Case Study Research wird ein Fall in all seinen Facetten und Tiefen über einen längeren Zeitraum analysiert und interpretiert. Ziel ist es, das Einzigartige eines Falles zu untersuchen. Die Grounded Theory ist ein qualitatives Verfahren, welches die Erfahrungen der Forschungsteilnehmer in den Mittelpunkt stellt, um daraus eine Theorie zu entwickeln. Bei der Phänomenologie handelt es sich um ein Forschungsdesign, welches die Bedeutung individueller Erfahrung eines Phänomens untersucht, um das Phänomen zu erfassen (Brandenburg, H. et al. 2018).

Die wesentlichen Merkmale und Unterschiede aller oben genannten Forschungsdesigns konnten gut herausgearbeitet werden, auch wenn deutlich wurde, wie neu alle Ansätze für die Studierenden waren. Im nächsten Schritt ging es um das Finden eines eigenen Themas, das es zu erforschen galt. Dies ging erstaunlich schnell, sicherlich auch, weil alle Studierenden sehr in ihrer Praxis verankert waren. Die Themen reichten von „Wie junge Berufsanfänger das Arbeiten auf einer Intensiv- oder onkologischen Station erleben“ über „Die Einsatznachbesprechung einer ersten gescheiterten Reanimation“ bis zum Erleben Auszubildender einer Live-Tumorresektions-OP als ergänzende Lernform. Nachdem jeder sein Thema gefunden hatte, hatten die Studierenden einen Monat Zeit, sich zu überlegen, ob sie das Thema so weit interessiert, dass sie dazu forschen, oder ob sie das Thema noch einmal wechseln wollten. Sie hatten auch die Aufgabe, eine erste Literaturrecherche durchzuführen. Alle Studierenden blieben bei ihrem Thema, wobei der Fokus noch ein wenig

verändert wurde. Alle hatten Themen gewählt, zu denen es kaum bis gar keine Literatur gab.

Um sicherzugehen, dass die Studierenden entsprechend ihrem Thema adäquat recherchiert hatten, gab es an einem Projekttag eine Bibliotheksbegehung der medizinischen Zentralbibliothek Köln mit dem Fokus auf Recherche in Datenbanken. Die Studierenden hatten danach die Aufgabe, ihre Themen noch einmal umfassend zu recherchieren, die Ergebnisse zusammenzutragen und in der Gruppe zu präsentieren. Die Aufgabe, aus einem Thema eine Forschungsfrage zu entwickeln, gestaltete sich schwierig. Hier zeigte sich, wie unsicher die Teilnehmenden im Formulieren von Forschungsfragen waren. Insbesondere das Konkretisieren und Eingrenzen der Forschungsfrage erwies sich als große Herausforderung. Nach einigen Beispielen und dem ersten zaghaften Formulieren von Forschungsfragen wurden die Teilnehmer zunehmend sicherer und konnten sich auch gegenseitig im Plenum beim Präzisieren der jeweiligen Forschungsfrage unterstützen. Nachdem die Forschungsfrage gefunden war, überlegte jeder Studierende in Einzelarbeit, welches Forschungsdesign zur Forschungsfrage passen könnte. Die Ergebnisse diskutierten die Studierenden dann im Plenum. Es stellte sich heraus, dass der Transfer zum Teil schwierig war, insbesondere die Entscheidung, ob die Phänomenologie oder die Grounded Theory als Forschungsdesign besser passte, fiel vielen schwer.

Erste Schritte im Forschungsfeld

Im weiteren Verlauf des Projekts stand die Datenerhebung an. Die Studierenden setzten sich mit Beobachtungs- und Interviewformen auseinander. Sie führten eine kurze Beobachtungssequenz selbstständig durch und waren erstaunt, wie viele Informationen in dieser Sequenz zusammenkamen. Da sich bei allen Studierenden Interviews als Datenerhebung abzeichneten, wurde die Beobachtung als Erhebungsmethode nicht weiter vertieft. Im Folgenden

setzten sich die Studierenden mit der Durchführung von narrativen und problemzentrierten Interviews auseinander. Das klassische narrative Interview nach Schütze verdeutlicht sehr gut die Denkweise qualitativer Interviewführung. Hierbei gibt der Interviewer einleitend lediglich eine Themenstellung vor und versucht, den Erzähler immer wieder durch nonverbale Signale zum Weiterreden zu motivieren. Hintergrund ist die Annahme, dass der Interviewte mit der Auslösung des Erzählflusses dem Erzählten eine eigene Struktur gibt. Im Gegensatz dazu übernimmt der Interviewer beim problemzentrierten Interview eine aktivere Rolle ein. So erarbeitet er im Vorfeld einen Interviewleitfaden, den er situativ einsetzt, nach Möglichkeit, ohne die Erzähllogik des Interviewenden zu beeinträchtigen (Diekmann 2007).

Durch diese vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit Interviewformen erhielten die Studierenden sowohl ein Gefühl von qualitativer Datenerhebung als auch eine erste Handreichung für die praktische Umsetzung. Nahezu alle Studierenden entschieden sich für das problemzentrierte Interview, sicherlich auch, weil es ihnen größtmögliche Sicherheit vermittelte. Um die Interviews gut vorzubereiten und einen Erzählfluss bei den Interviewenden auszulösen, wurde der Einstiegsfrage eine hohe Bedeutung zugemessen. Jede Einstiegsfrage wurde im Plenum ausführlich diskutiert, wenn nötig angepasst, präzisiert und/oder verkürzt.

Für die ersten Schritte ins Feld galt es, den Studierenden den Feldzugang und das Sampling näherzubringen. Hier wurde insbesondere die Methode des Theoretical Samplings im Rahmen der Grounded Theory besprochen. Beim Theoretical Sampling geht es darum, stufenweise die nächsten Interviewpartner zu finden. Durch gezielte Auswahl versucht man, Neues in Bezug auf die zu entwickelnde Theorie zu erhalten. Ziel ist es so, zu einer Datensättigung zu gelangen (Flick, 2021). Der konkrete Feldzugang wurde geplant und auch forschungsethische Aspekte und Prinzipien, inklusive der informierten Zustimmung anhand von Literatur (Schnell et al. 2018) erarbeitet. In den anschließenden Semesterferien hatten die Studierenden die Aufgabe, ein bis zwei Interviews zu führen und aufzuzeichnen.

Mit der Transkription der Interviews wurde zu Beginn des zweiten Semesters begonnen. Dazu lernten die Studierenden verschiedene Transkriptionsregeln kennen und wählten eine zu ihrem Thema passende aus. Sie transkribierten händisch und probierten zusätzlich verschiedene Transkriptionsprogramme aus. Beim Erkennen des enormen Arbeitsaufwandes, welcher mit dem Transkribieren eines Interviews einhergeht, gewannen Spracherkennungsprogramme an Bedeutung und wurden ebenso ausprobiert.

Die anschließende Datenanalyse wählten die Studierenden entsprechend ihrer Forschungsrichtung passend aus und beschäftigten sich daher mit dem Kodieren nach Grounded Theory (Strauss, Corbin 2010) und dem Kodieren nach Mayring (2022). Die Studierenden setzten sich damit intensiv theoretisch auseinander. Anhand von Beispielen und in Kleingruppenarbeit versuchten sie, das Material zu entschlüsseln und passende Kategorien zu finden. Eine Studie über jugendliche Facebook-Nutzer diente ihnen als Beispiel, wie theorieorientiertes Kodieren aussehen kann (Bischof 2018). Der Transfer auf das eigene Thema erwies sich trotz intensiver Theoriedurchdringung als schwierig und die Studierenden mussten immer wieder ermuntert werden, die ersten Schritte zu tun. Insbesondere das Einbringen eigener Deutungsideen schreckte die Studierenden ab, da sie sich immer wieder der eigenen Subjektivität bewusst wurden. An dieser Stelle wurde deutlich, wie schwierig es für die Studierenden war, qualitative Forschung umzusetzen. Nahezu alle Studierenden hatten eine quantitative Herangehensweise im Kopf und dachten in quantitativen Gütekriterien, wengleich die Gütekriterien der qualitativen Forschung, wie die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, also die Nachvollziehbarkeit des gesamten Forschungsprozesses inklusive der Datenauswertung, intensiv thematisiert wurden (Mayer 2019). Als Hilfestellung wurden die jeweils ersten Sätze der Interviews gemeinsam ausgewertet. Mit dieser Vorgehensweise gelang es den Studierenden, die Methode zu spüren und ihre ersten Interviews auszuwerten. Im Sinne des zirkulären qualitativen Forschungsprozesses und kontrastierender Fälle folgte erneut die Datenerhebungsphase mit ein bis zwei ausgewählten Interviewpartnern. Die Studierenden analysierten danach die Daten erneut und setzten die Ergebnisse in Beziehung zu den zuerst erhaltenen Interviewergebnissen.

Publikation der Ergebnisse

Als Prüfungsleistung hatten die Studierenden die Aufgabe, die Forschungsergebnisse für einen Artikel in einer von ihnen ausgewählten Fachzeitschrift aufzubereiten und zu schreiben. Hierzu machten sie sich mit den jeweiligen Richtlinien für Autoren vertraut und schauten sich exemplarisch publizierte Artikel der Zeitschrift an. Daraufhin verfassten sie einen publizierfähigen Artikel unter Berücksichtigung der Vorgaben der jeweiligen Fachzeitschrift und fügten bei Bedarf noch selbst erstellte Fotos bei. Dieser Forschungsschritt gelang sehr gut. Allerdings stellte sich heraus, dass alle Studierenden Zweifel an der Publikationsfähigkeit ihres Artikels hatten, obwohl die Erstellung eng begleitet wurde. Die Publikation der Ergebnisse erwies sich als ein schwieriger Schritt am Ende des Forschungsprozesses. Letztlich blieb es bei der Ausarbeitung des Artikels. Lediglich ein Studierender traute sich, seinen

Artikel bei einer Fachzeitschrift einzureichen, der dann auch publiziert wurde.

Evaluation und Diskussion

Dieses Projekt stellt durch seine hohe Praxisorientierung und das Verfassen eines ersten Forschungsartikels an die Studierenden eine hohe Anforderung. Insbesondere das vertiefte Beschäftigen mit dem qualitativen Forschungsansatz über zwei Semester mit ausreichend Zeit zur Reflexion beugt dem schnellen, oberflächlichen Lernen qualitativer Forschung mit Standardisierung, Trivialisierung, Qualitätsverlusten und Unwissenheit, wie sie Mayer (2016) und Mey (2007) beschreiben, vor. Auch wenn die Studierenden später wissenschaftlich nur im Rahmen ihrer Abschlussarbeit tätig sein werden, so gibt ihnen dieses Projekt erste Einblicke in das angewandte Forschen und bereitet sie optimal auf eine Abschlussarbeit vor. Es kann aber auch als ein erster Schritt angesehen werden, der die Studierenden in die Community der Wissenschaftler einführt, wie es Huber (2014) beschreibt. Forschungsartikel werden die Studierenden nun mit einem anderen Fokus lesen und können diese im Rahmen ihrer selbst gewählten Forschungsmethode rascher und fundierter bewerten, als dies ohne die eigene Anwendung möglich gewesen wäre.

Die Studierenden waren mit dem Projekt überaus zufrieden. Sie waren stolz, erste Forschungsschritte absolviert zu haben, und gleichzeitig erstaunt, wie aufwendig Forschung ist. Um den erheblichen Zeitaufwand besser einschätzen zu können, wünschten sie sich im Vorfeld einen Überblick des

zu erwartenden Aufwands. Auch wenn das Projekt eng begleitet wurde, so kam es doch immer mal zu Prokrastination, wie sie van den Brink (2020) in Lehrforschungsprojekten beschreibt, was sich im laufenden Projekt dann schwer aufholen ließ. So mussten einige Teilnehmer in den zweiten Semesterferien neue Interviews erheben, diese transkribieren und auswerten und hatten damit zum Ende des Projekts einen deutlich erhöhten Workload.

Lediglich der letzte Forschungsschritt, die Publikation, blieb schwierig. Die Studierenden hatten zum Teil zu großen Respekt davor, an Redaktionen von Fachzeitschriften heranzutreten. Ebenso war aber auch der Zeitfaktor zu berücksichtigen. Kaum ein Studierender fand nach dem Projekt noch die Zeit, seinen Artikel an eine Fachzeitschrift zu senden. Daher empfiehlt es sich, diese Phase noch enger zu begleiten und zeitlich in die Projektzeit zu legen, um deren Umsetzung zu sichern.

Fazit

Anhand dieses Erfahrungsberichtes zeigt sich, wie sinnvoll die Methode des forschenden Lernens ist. Hervorzuheben ist, dass ein solches Projekt nur zur Zufriedenheit aller durchführbar ist, wenn es sehr eng angeleitet und begleitet wird (Pfadenhauer et al. 2018). Viel Zeit ist sowohl in die individuelle Betreuung als auch in das gemeinsame Diskutieren im Plenum zu investieren und entsprechend konzeptionell einzuplanen. Insbesondere in den Selbstlernphasen sind die Studierenden sehr auf sich allein gestellt. Hier ist danach der Bedarf an Feedback durch den Dozierenden und die Gruppe groß. ■

Bischof, A.; Wohlrab-Sahr, M. (2018): Theorie-orientiertes Kodieren, kein Containern von Inhalten! Methodologische Überlegungen am Beispiel jugendlicher Facebook-Nutzung. In Petzold, C.; Bischof, A.; Heise, N. (Hrsg.): Praxis Grounded Theory. Springer. DOI 10.1007/978-3-658-15999-3_4.

Brandenburg, H.; Panfil, E.-M.; Mayer, H. (2018): Pflegewissenschaft 2. Hogrefe Verlag.

Diekmann, A. (2020): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Flick, U. (2021): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.

Huber, L. (2014): Forschungsbasiertes, Forschungsorientiertes, Forschendes Lernen: Alles dasselbe? Ein Plädoyer für eine Verständigung über Begriffe und Unterscheidungen im Feld forschungsnahen Lehrens und Lernens. Hochschulforschung HSW, 1+2, 32-39.

Koch-Straube, U. (2002): Fremde Welt Pflegeheim: Eine ethnologische Studie (Pflegewissenschaft). Verlag Hans Huber.

Mayer, H. (2016): Qualitative Forschung in der Konjunktur – (k)ein Anlass zur Freude? Eine Debatte über qualitative Forschung im Spannungsfeld zwischen Hochblüte und Trivialisierung und ihr Beitrag zur Evidenzbasierung der Pflege. Pflege&Gesellschaft, 21, 5-19.

Mayer, H. (2019): Pflegeforschung anwenden. Elemente und Basiswissen für Studium und Weiterbildung. Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

Mayring, P. (2022): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Beltz Verlag.

Mey, G. (2007): Qualitative Forschung in der Lehre ... eine Leerstelle? Erwägen, Wissen, Ethik, 18 (2), 255-258.

Pfadenhauer, L. M.; Coenen, M.; Kühlmeyer, K.; Odukoya, D.; Schunk, M.; von Unger, H. (2018): Lehre qualitativer Forschung in Public Health und Medizin: Erfahrungen mit einem forschungsorientierten Seminar. GMS Journal for Medical Education, 35 (4), 11-21.

Schnell, M. W.; Danger, C. (2018): Informieren – reflektieren – anwenden. Hogrefe Verlag.

Strauss, A.; Corbin, J. (2010): Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Psychologie Verlags Union.

van den Brink, H. (2020): Herausforderungen bei der Umsetzung praxisorientierter Lehrforschung. Ein Erfahrungsbericht über Lehrforschungsprojekte im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Waxmann Verlag.